

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7236575>
УДК 658:005.922.1

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В МАЛЫХ ГОРОДАХ

К.В. Кузьмина,

к.э.н., доц.

Н.П. Зеленкин,

обучающийся группы 2-ИИЭиГО-20ИИЭГО-311М,

ФГБОУ ВО «СамГТУ»,

Институт инженерно-экономического и гуманитарного образования,
г. Самара

Аннотация: В данном исследовании анализируются особенности критериев оценки эффективности местного самоуправления в малых городах. Рассматриваются такие критерии как субсидиарность на муниципальном уровне, экономия за счет масштаба, внешние факторы и подотчетность.

Ключевые слова: местное самоуправление, малые города, критерии эффективности, субсидиарность, внешние факторы

CRITERIA FOR EVALUATING VARIOUS MODELS OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN SMALL TOWNS

K.V. Kuzmina,

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

N.P. Zelenkin,

student of group 2-IIEiGO-20IIEGO-311M,

Samara State Technical University,

Institute of Engineering-Economic and Humanitarian Education,
Samara

Annotation: This study analyzes the features of criteria for evaluating the effectiveness of local self-government in small towns.

Criteria such as subsidiarity at the municipal level, economies of scale, external factors and accountability are considered.

Keywords: local self-government, small towns, efficiency criteria, subsidiarity, external factors

Введение. Интерес к малым городам по всему миру значительно возрос за последнее десятилетие. Этот интерес возник отчасти потому, что все больше и больше людей живет в больших городах, а отчасти потому, что все больше людей понимают, что небольшие города и городские регионы являются основными движущими силами экономического процветания стран, поскольку в них зачастую располагаются промышленные предприятия, а также в них небольшая численность населения. Кроме того, малые города являются зоной развития предпринимательства. Глобализация коренным образом изменила роль городов [1-4]. В новой экономике, основанной на знаниях [4-8], знания и обучение являются ключевыми факторами экономического успеха. Фирмы больше не конкурируют только на основе достижения наименьших затрат, но они также конкурируют на основе своей способности к инновациям: создавать новые продукты и своевременно поставлять их.

Малые города являются ключом к инновациям – это места, где работники, капитал, учреждения и инфраструктура объединяются, чтобы обеспечить основу для экономической деятельности. Концентрация или близость людей и фирм в городах усиливает социальное и экономическое взаимодействие и приводит к обмену идеями между людьми, работающими в разных областях в одном и том же месте. Такой обмен идеями необходим для инноваций. Чтобы привлечь бизнес, города должны не только обеспечить доступ к квалифицированной рабочей силе и транспортной и коммуникационной инфраструктуре, но и предоставлять те услуги, которые привлекают и удерживают высококвалифицированный человеческий капитал. В этом контексте местные органы власти призваны сыграть важную роль. Они должны не только обеспечивать доступ к квалифицированной рабочей силе и транспортной и коммуникационной инфраструктуре, но и предоставлять те услуги, которые привлекают и удерживают высококвалифицированный

человеческий капитал. Это означает, что малые города нуждаются в финансовых ресурсах, которые позволят им создавать и поддерживать инфраструктуру и предоставлять услуги, которые привлекут квалифицированных специалистов и фирмы.

Цель исследования. Целью данного исследования является сравнение различных моделей государственного устройства на местном уровне и оценка их преимуществ и недостатков. Исследование будет сосредоточено главным образом на государственных структурах в малых городах.

Результаты исследования. Местное самоуправление в малых городах играет важную роль. Основным вкладом местного самоуправления заключается в улучшении условий жизни в городах с точки зрения здоровья и безопасности, возможностей для отдыха, здоровья окружающей среды и других факторов, которые способствуют повышению качества жизни. Тип структуры управления в малых городах будет влиять на эффективность предоставления услуг и на способность распределять расходы по всему региону справедливым и эффективным способом [4, с. 48]. Структура управления также оказывает влияние на доступ граждан и подотчетность правительства за принимаемые им решения о расходах и налогообложении.

С точки зрения экономической теории, основная роль, отводимая региональным или местным органам власти, заключается в предоставлении товаров и услуг в пределах определенной географической зоны жителям малых городов, которые готовы за них платить. Если преимущества конкретных услуг ограничены местными юрисдикциями (другими словами, преимущества не распространяются на соседние юрисдикции), эффективность повышается, поскольку набор и уровень услуг могут варьироваться в зависимости от местных предпочтений. Основной целью при разработке оптимальной структуры местного самоуправления в малых городах является максимальное повышение благосостояния граждан, проживающих в них. Предполагается, что благосостояние отдельных лиц зависит, по крайней мере частично, от удовлетворения, которое они получают от местных общественных товаров и услуг [1, с. 21].

Оптимальный уровень местного самоуправления в малых городах – это тот, который обеспечивает желаемый уровень местных

общественных благ и услуг с наименьшими затратами. В рамках этой общей структуры для разработки структуры местного самоуправления в малых городах можно использовать несколько критериев: субсидиарность на муниципальном уровне, экономия за счет масштаба, внешние факторы и подотчетность.

Рассмотрим их наиболее подробно.

1. Принцип субсидиарности на муниципальном уровне.

Эффективное предоставление услуг требует, чтобы принятие решений осуществлялось на уровне правительства, наиболее близком к отдельному гражданину. До тех пор, пока существуют местные различия во вкусах и затратах, существует явный прирост эффективности от предоставления услуг на местном уровне. В соответствии с этим принципом ответственность за расходы следует возлагать на более высокий уровень муниципального управления только в том случае, если можно продемонстрировать, что он может выполнять свои функции более эффективно, чем более низкий уровень. Государственные услуги должны быть обеспечиваются на муниципальном уровне местными директивными органами, принимающими решения о том, какие услуги предоставлять, в каком объеме предоставлять, и кто должен за них платить [3, с. 17].

2. Экономия за счет масштаба.

Экономия от масштаба возникает тогда, когда удельные затраты на производство конкретной услуги снижаются по мере увеличения объема предоставляемых услуг. В контексте местного самоуправления в малых городах это означает, что стоимость предоставления услуги снижается по мере увеличения числа обслуживаемых людей. Однако существуют проблемы с экономией за счет масштаба в качестве критерия при разработке государственной структуры. Во-первых, каждая муниципальная услуга, скорее всего, достигнет наименьших затрат на единицу продукции при разных масштабах производства. Например, оптимальный размер правительства может отличаться для противопожарных служб, чем для управления твердыми отходами. Эти различия означают, что может быть чрезвычайно трудно провести границы для местных органов власти. Для достижения эффекта масштаба не обязательно требуется более крупная государственная юрисдикция, поскольку спрос и предложение услуг местных органов власти могут быть

разделены; экономия за счет масштаба может быть достигнута даже в условиях фрагментированной системы [6, с. 15].

3. Внешние факторы.

Предоставление некоторых услуг приводит к внешним эффектам (побочным эффектам), при которых выгоды (или затраты) конкретной услуги в одном местном правительстве юрисдикция распространяется на жителей другой юрисдикции. Например, дорога в одном малом городе может принести пользу жителям соседних малых городов, которые также ездят по ней. В этом случае внешней выгоды местное самоуправление муниципалитета, в котором расположена дорога, не имеет стимула предоставлять услуги жителям других юрисдикций и, следовательно, вряд ли будет учитывать внешние выгоды при принятии решения о том, сколько инвестировать в дорогу. Результатом является недостаточное предложение услуг, которые приносят внешнюю выгоду [1, с. 15].

Одним из способов устранения проблем, возникающих в результате неэффективности, является разработка достаточно крупных государственных юрисдикций, чтобы все выгоды от конкретной государственной услуги предоставлялись в пределах этой юрисдикции. Такая корректировка границ позволила бы «интернализировать» внешние эффекты (гарантируя, что те, кто пользуется услугой, также будут платить за нее). Как и в случае с экономией за счет масштаба, юрисдикция оптимального размера будет отличаться для разных услуг [8, с. 84]. Кроме того, оптимальная юрисдикция с точки зрения учета внешних факторов может вступать в противоречие с оптимальным размером, необходимым для достижения эффекта масштаба. Другие способы устранения внешних факторов включают межправительственные трансферты и добровольное сотрудничество между муниципальными органами власти.

4. Подотчетность.

Этот критерий предполагает, что граждане малых городов должны иметь доступ к местным органам власти, чтобы они могли влиять на государственную политику. Это делается посредством публичных встреч, слушаний, выборов и прямых контактов с официальными лицами. Небольшие правительственные подразделения могут предоставить среднестатистическому

гражданину больший доступ к решениям муниципального уровня. Чем крупнее местное самоуправление малого города, тем больше вероятность того, что оно что группы с особыми интересами будут доминировать в участии граждан [5, с. 52].

Подотчетность тесно связана с доступом: чем более доступными политики являются для своих избирателей, тем легче они могут быть привлечены к ответственности за свои действия. Более фрагментированная система местных органов власти малых городов должна усилить общественный контроль и подотчетность и привести к снижению стоимости услуг. Подотчетность также требует связи между решениями о расходах и доходах: орган, принимающий решения о том, сколько потратить, должен нести ответственность за получение значительной части требуемых доходов [2, с. 1235]. Если в принятии решений отсутствует подотчетность – следовательно, нет стимула эффективно распределять ресурсы между различными службами.

Выводы. Важно отметить, что критерии, описанные в предыдущем разделе, могут быть применены к сообществам разного размера и местоположения. Однако актуальность и важность каждого из этих критериев могут быть различными как для больших, так и для малых городов. Крупные мегаполисы или города-регионы отличаются от других городских или сельских районов в значительной степени из-за размера и концентрации их населения. Кроме того, что крупные города и городские районы тратят на более широкий спектр услуг, чем небольшие города и городские районы, расходы на душу населения, как правило, выше в крупных городах и городских районах. Например, крупные города тратят больше средств на транспорт, потому что у них больше шансов иметь интегрированную транспортную систему с метро, линиями скоростного трамвая и разветвленной сетью автобусов. Плотность городского населения в небольших городах недостаточна для того, чтобы сделать общественный транспорт экономически жизнеспособным. Более высокая концентрация людей означает более специализированные полицейские службы; более высокая плотность означает более специализированную подготовку и оснащение пожарных. Культурные объекты (такие как оперные театры или художественные галереи)

экономически жизнеспособны только в крупных городах, поскольку для их обеспечения требуются минимальные размеры.

Управление небольшими городами поднимает иные проблемы, чем управление крупными городскими районами, из-за небольшой численности населения, недостаточной концентрации населения и высокой стоимости жизни. Эти характеристики означают, что расходы на душу населения часто выше в небольших районах, чем в городских районах, и они особенно выше в отдаленных малых городах [7, с. 6]. В то же время бюджетная база, как правило, меньше, поскольку уровни занятости и доходов ниже. Что касается расходов, то низкая плотность населения часто означает очень высокие расходы на душу населения. Например, местные органы власти в малых городах не в состоянии воспользоваться преимуществами экономии за счет масштаба в управлении. Расходы на дороги, водоснабжение и канализацию часто выше из-за суровых климатических условий и рельефа местности.

Что касается доходов, то небольшие города, как правило, не располагают достаточными возможностями для финансирования местных расходов. Теоретически источники доходов, доступные местным органам власти в малых городах, такие же, как и у местных органов власти в других местах. Однако в действительности характеристики населения и налоговая база в отдаленных районах ограничивают использование многих из этих источников доходов. Среди критериев для разработки государственной структуры внешние.

Результаты муниципального управления наглядно видны в состоянии муниципального хозяйства, благосостоянии населения, в социальной и духовной сфере, общественной безопасности (правопорядке) и других сторонах жизни муниципального образования. Население в целом и каждый конкретный житель имеют свое мнение относительно рациональности и эффективности муниципального управления.

Список литературы

[1] Баранов М.Б. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления / М.Б. Баранов. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2015. № 13 (93). 485-487 с.

[2] Гегедюш Н. Государственное и муниципальное управление: конспект лекций / Н. Гегедюш, М. Мокеев, Е. Масленникова – Москва: 2010. 118 с.

[3] Иванов О.Б. «Геостратегические территории» и «точки роста» в стратегировании пространственного развития Российской Федерации / О.Б. Иванов, Е.М. Бухвальд // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. – 2019. № 4. 7-23 с.

[4] Манаева И.В. Города России: классификация и типология / И.В. Манаева // Региональная экономика: теория и практика. – 2018. Т. 16. № 7. 1235-1249 с.

[5] Кузьмина Л.Р. Сущность и роль малых и средних городов в системе территориально-отраслевой организации страны / Л.Р. Кузьмина // Научные ведомости. Серия: Экономика. Информатика. – 2016. № 16 (237). Выпуск 39. 16-23 с.

[6] Леушин М.Е. Подходы к оценке эффективности деятельности органов муниципального самоуправления. / М.Е. Леушин – Чита: Издательство Молодой ученый, 2013. 71-74 с.

[7] Маркин В.В. Малые города России: комплексный мониторинг развития. Часть 1 / В.В. Маркин, М.Л. Малышев, Д.Ю. Землянский // Мониторинг правоприменения. – 2019. № 4 (33). 46-54 с.

[8] Подсвирова А.В. Малые города России: специфика и факторы формирования / А.В. Подсвирова // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2016. № 4. 52-55 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Baranov M.B. Evaluation of the effectiveness of the activities of local governments / M.B. Baranov. – Text: direct // Young scientist. – 2015. No. 13 (93). 485-487 p.

[2] Gegedyush N. State and municipal management: lecture notes / N. Gegedyush, M. Mokeev, E. Maslennikova – Moscow: 2010. 118 p.

[3] Ivanov O.B. "Geostrategic territories" and "points of growth" in the strategizing of the spatial development of the Russian Federation / O.B. Ivanov, E.M. Buchwald // STAGE: economic theory, analysis, practice. – 2019. No. 4. 7-23 p.

[4] Manaeva I.V. Cities of Russia: classification and typology / I.V. Manaeva // Regional Economics: Theory and Practice. – 2018. V. 16. No. 7. 1235-1249 p.

[5] Kuzmina L.R. The essence and role of small and medium-sized cities in the system of territorial and sectoral organization of the country / L.R. Kuzmina // Scientific journals. Series: Economy. Informatics. – 2016. No. 16 (237). Issue 39. 16-23 p.

[6] Leushin M.E. Approaches to assessing the effectiveness of the activities of municipal governments. / M.E. Leushin – Chita: Young scientist publishing house, 2013. 71-74 p.

[7] Markin V.V. Small towns of Russia: integrated monitoring of development. Part 1 / V.V. Markin, M.L. Malyshev, D.Yu. Zemlyansky // Law enforcement monitoring. – 2019. No. 4 (33). 46-54 p.

[8] Podsvirova A.V. Small towns of Russia: specifics and formation factors / A.V. Podsvirova // Humanitarian, socio-economic and social sciences. – 2016. No. 4. 52-55 p.

© К.В. Кузьмина, Н.П. Зеленкин, 2022

Поступила в редакцию 13.09.2022

Принята к публикации 11.10.2022

Для цитирования:

Кузьмина К.В., Зеленкин Н.П. Критерии оценки местного самоуправления в малых городах // Инновационные научные исследования. 2022. № 10(22). С. 118-126. URL: <https://ip-journal.ru/>